

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Артикова Максад Махмудовна

Бухарский государственный медицинский институт

www.doi.org/10.5281/zenodo.10554301

Хронические гепатиты — одна из основных причин хронических диффузных заболеваний печени во всем мире, наблюдается у более 350—400 млн. человек, что составляет 5% мировой популяции. Из них около 1,25 млн. носителей HBV проживают в США. В данной популяции высок риск развития цирроза, печеночно-клеточной недостаточности и карциномы, летальный исход прогнозируется у 25—40% больных [1,2].

Цель исследования: Изучить клинические особенности хронических вирусных гепатитов.

Материал и методы: Ретроспективно проанализированы истории болезней 2276 больных госпитализированных в Бухарский областной инфекционной больнице в периоды 2020-2022 годы.

Верификацию диагноза хронических вирусных гепатитов (ХВГ) проводили по международной классификации болезней (МКБ-10).

Длительность заболевания составила в среднем $5,0 \pm 0,5$ лет (от 2 до 9 лет). Структура заболеваемости показала учащение случаев заболеваемости и госпитализации по поводу ХВГВ и ХВГС, а также их осложненной формы в виде цирроза печени.

Характерен подъем заболеваемости и госпитализации за 2022 год, что показывает важность изучения патогенетических аспектов ХВГ и разработки новых методов ранней диагностики и прогноза осложнений ХВГ.

При распределении больных по возрасту и полу выявили частую заболеваемость мужчин ХВГС в молодом и среднем возрасте, а женщин-в среднем и пожилом возрасте. Заболеваемость населения с ХВГВ не зависимо от пола чаще регистрируется в молодом и среднем возрасте. При этом случаев ХВГВ у мужчин в 2,4 раза больше, чем у женщин. Возрастное распределение больных по форме ХВГ показало следующее: ХВГС чаще встречается у мужчин в возрасте от 45 до 59 лет (66,7%), а ХВГВ чаще страдают женщины в молодом возрасте (до 44 лет), (70,0%).

В ходе изучения особенности течения ХВГ в зависимости от пола были получены очень интересные факты, свидетельствующие о взаимосвязи механизма развития ХВГ с существующими нарушениями обмена других веществ в организме. В частности, взаимосвязь биохимическим и цитокиновым статусом. В результате установлено коморбидное течение ХВГ, то есть каждый пациент с ХВГ имеет минимум 2 или 3 сопутствующих заболеваний и состояний. В зависимости от пола и степени тяжести ХВГ проводили анализ состояния коморбидности.

Из всех больных с ХВГ 1-й группы (30) у 21 (70%) и 2-й группы (34) у 25 (73,5%) установлена коморбидность.

Результаты анализа коморбидности показали преобладание избыточного веса (75%), ангиопатии сетчатки глаз (66,7%), ССЗ (58,3%) и заболевания мочевых путей (58,3% у мужчин 1-группы. А у женщин 1-группы преобладает остеохондроз (61,2%), заболевания мочевых путей (50%) и анемия (44,5%).

При этом среди всех мужчин 1-й группы (-12) у 9 (75%), а среди всех женщин данной группы (-18) у 16 (88,8%) имеются сопутствующие заболевания.

Следовательно, для ХВГ характерно коморбидное течение. Не зависимо от вида ХВГ у мужчин коморбидность составляет -58,8%. У женщин коморбидность составляет -64,3%. Полученные информации показывают важность учета гендерных особенностей формирования и течения ХВГ.

Заключение. Таким образом, полученные данные исследования показали важность учета коморбидного состояния у пациентов с ХВГ для своевременной ранней профилактики осложнений и прогнозирования течения основного заболевания.

При наличии коморбидности высокий риск развития осложнений ХВГ, что показывает сложность механизма развития ХВГ. Следовательно, изучение иммунологических параметров крови при ХВГ важно для оптимизации диагностики и ранней профилактики развития осложнений при этом.

References:

1. Bossard M., Pumpol K., van der Lely S., Aeschbacher S., Schoen T., Krisai T., Lam T., Todd J., Estis J., Risch M., Risch L., Conen D. Plasma endothelin-1 and cardiovascular risk among young and healthy adults // *Atherosclerosis*. 2015. V. 239 (1). P. 186–191.
2. Global Hepatitis Report, 2017. Geneva: World Health Organization; 2017 (<http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en>).